

care istoricul și arheologul Adrian A. Rusu afirma că sunt „cele mai vechi imagini ale plugurilor medievale cunoscute într-un mediu românesc”.

În încheiere, autorul amintește de țelurile urmărite în acest studiu. Evoluția plugului este una dintre cele mai impresionante revoluții ale spiritului uman. Ea a fost constantă, pentru că, așa cum se poate observa în Europa, pornind de la epoca tehnică a fierului, e aproape imposibil să izolezi o perioadă de mai mult de două secole, în care să nu se fi produs nici o inovație importantă în domeniul agricol. Plugul este un simbol al creației umane, iar Plugarul este meșteșugarul său miraculos.

dr. Silvia Ciubotaru
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași

Petru Caraman, *Restituiri etnologice*, ediție îngrijită, introducere și notă asupra ediției de Ion H. Ciubotaru, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, 688 p. cu ilustrații.

Volumul de față restituie publicului larg o parte din creația științifică a eruditului Petru Caraman (1898–1980), reputat cărturar al universității ieșene, completând, prin apariția sa, seria de opere a acestuia, fiind „al șaisprezecelea și ultimul” (p. 10) ce vede lumina tiparului.

Organizat în două părți, *I. Studii* (p. 37–459) și *II. Recenzii* (p. 461–630), volumul debutează cu o amplă *Introducere* (p. 5–29) și o *Notă asupra ediției* (p. 31–35), semnate de Ion H. Ciubotaru, cercetător științific în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași, ce aduc informații biobibliografice prețioase în legătură cu personalitatea, formația intelectuală și opera profesorului Caraman.

Prima parte a volumului însumează treisprezece lucrări, unele inedite, altele publicate în timpul vieții sau post-mortem în reviste de specialitate sau culturale românești: „Arhiva” (Iași), „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei” și „Însemnări ieșene”.

Primul studiu, inedit de altfel, *Importanța morilor de apă în trecutul neamului nostru (Studiu folcloric)* (p. 39–49), elaborat de P. Caraman la vârsta de 18 ani, se prezintă cititorului de astăzi ca un omagiu adus, în ansamblu, lumii rurale și, în particular, unui element definitoriu al acesteia: *morile de apă*. Dispărută în timp, *moara de apă* reprezenta pentru universul rural „locul de întâlnire al țăranilor din diferite sate, era răspântia cea mare la care se-nruciau atâtea chipuri necunoscute. Acolo făceau sătenii noi cunoștințe și legau prietenii noi. Noaptea făceau focuri pe lângă moară și se așezau împrejurul lor, povestindu-și nevoile și necazurile” (p. 42).

În al doilea studiu, *Motive românești în literatura semipopulară cehă. Teatrul de marionete: „Horea și Cloșca”* (p. 50–66), P. Caraman abordează originea, circulația și răspândirea unor motive – „eroi și evenimente [...] împrumutate de la români” (p. 50), în literatura cehă, prin teatrul de marionete. Mai precis, este vorba de piesa *Horia a Gloska*

aneb *Zapáleni Hermanštadu, též povstání srbských zemanů* [Horia și Cloșca sau Arderea Sibiului și încă răscoala moșnenilor sârbi], publicată sub numele lui Matěj Kopecký, fondatorul teatrului de păpuși ceh. Se cuvine reținută aici ideea avansată de P. Caraman în legătură cu studierea teatrului haiducesc: „[a]r fi foarte interesant să se adune diferitele texte manuscrite ale teatrului de *Jieni* și să se descopere originea acestui teatru la români [...]” (p. 66).

„*Hoja, lero, dolerije*” – „*Haileroi, d'aileroi!*”. *Un important document folcloric din literatura raguzană, despre expansiunea românilor pe coasta dalmatină la sfârșitul Evului Mediu* (p. 67–89) este al doilea studiu inedit al volumului, un „studiu neterminat” (p. 31). Aplecându-se asupra literaturii raguzane, P. Caraman identifică o serie de „exclamații enigmatice, cărora diferiți comentatori n-au reușit să le descopere originea și nici semnificația, deși scriitorii dalmatini au căutat adesea să le dea un sens precis. E vorba de expresiile: *Hoja, Lero, Dolerije*” (p. 67–68). În acest context, pornind de la aprecierea etnologului croat Milovan Gavazzi, anume că originea acestor expresii ar fi românească (p. 68), cărturarul ieșean trece în revistă toate sursele în care le-a putut repera, însă fără a reuși „prezentarea și critica părerilor emise asupra lor” și „concluziile ce trebuie trase” (p. 68).

Pornind de la premisa că „lemnul și piatra au putut fi considerate cândva, la ruralii europeni, drept surse de viață omenească: a existat credința că din ele se nasc copii” (p. 92), profesorul Caraman analizează în al patrulea studiu, *Xilogeneza și litogeneza omului. Eseu despre originea și evoluția credințelor în Europa Orientală* (p. 90–123), „credința în nașterea omului din lemn” (p. 92) în basme de proveniență românească, ucraineană, rusească și bielorusă, în legende și datini, căutând să identifice originea xilogenezei, „o metamorfoză în toată puterea cuvântului”, pentru că „aici se naște copilul dintr-un lemn mort” (p. 119), și conchizând: „numai într-un mediu folcloric, unde asemenea credințe se încrucișau – fiind foarte familiare poporului de la țară – numai acolo a putut lua naștere mitul xilogenezei” (p. 122–123).

În studiul *Românitatea Basarabiei văzută de știința oficială sovietică* (p. 124–145), P. Caraman examinează critic lucrarea lui L.S. Berg, anume *Populația Basarabiei – componența etnografică și numărul* (Petrograd, 1923), pentru a concluziona astfel: „în ciuda procedeelelor artificiale ale oficialității ruse – oricât ar fi ele de măiestrite – românitatea Basarabiei nu va putea fi ascunsă sau contestată niciodată de nimeni și nici desprinsă de trunchiul etnic din care a crescut” (p. 145).

În cercetarea *Porțile monumentale ale României* (p. 146–193), cărturarul Caraman discută, așa cum titlul anunță, un „obiect etnografic” particular, și anume *poarta monumentală*, ce „frapează pe spectator nu numai prin frumusețea ei, ci și prin proporțiile sale care dau impresia de grandios” (p. 148), aplecându-se atât asupra aspectului lor arhitectonic, cât și asupra ornamenticii lor. Considerând că „aspectul arhitectonic al porților monumentale românești se explică, din punct de vedere genetic, ca o contaminare a schemei porților gospodărești – atașate gardului la intrarea în curte – cu schema mormântului pe stâlpi” (p. 154), în concepția populară, aceasta fiind „reprezentanta casei și a gospodăriei întregi” (p. 156), autorul subliniază „virtutea protectoare a porții față de familie, casă și gospodărie”, analizând „simbolistica mistică a magiei” (p. 158) prin figurile încrestate pe aceasta, ca, în final, să afirme: „*aria, unde porțile monumentale*

sunt în cea mai înfloritoare situație, coincide aproximativ cu regiunile Daciei antice, unde colonizarea romană a fost cea mai compactă. Acesta constituie un argument în plus, deosebit de elocvent, care vine să confirme aderențele genetice ale porților monumentale românești cu arcul de triumf roman” (p. 178).

Înțelegând produsul folcloric ca un element ce „trebuie integrat în mediul rural care i-a dat naștere” (p. 194), P. Caraman se apleacă, în studiul *Asupra modalității de a studia balada populară. Metoda estetizantă* (p. 194–202), asupra unui aspect foarte sensibil, anume problematica frumosului, într-un cunoscut „cântec popular, care tratează despre zidirea unei ființe umane în temelia unei clădiri monumentale și care este cunoscut la toate popoarele balcanice, și chiar extra-balkanice, afară de turci se pare” (p. 195), prin examinarea critică a demersului analitic desfășurat de D. Caracostea în articolul *Material sud-est european și formă românească. Meșterul Manole* (publicat în „Revista Fundațiilor Regale”, IX, 1942, nr. 12, p. 619–656).

Considerând blestemul „ca produs folcloric prin excelență” care, în forma lui originară a apărut „ca emanația cea mai pură a magiei cuvântului, de sens negativ” (p. 203), profesorul Caraman ilustrează, în studiul *Blestemul ca expresie folclorică a unui complex afect negativ* (p. 203–253), „tematica și unele forme de expresie mai tipice ale inspirației de aspect magic pur” (p. 220), așa cum se prezintă acesta „pe cea mai mare parte din spațiul european” (p. 246), pentru a conchide: „măcar că aceste blesteme își trag originea din sursa populară de credințe turcești, este evident că cei ce le-au primit nu le-au adoptat nicidecum ca pe niște elemente religioase. Aceasta ar fi fost tocmai un foarte serios motiv pentru a le suspecta și a se feri ca de foc de ele. Ci popoarele creștine din sud-estul Europei, la care le aflăm atestate, și le-au apropiat exclusiv pentru faptul că au fost impresionate în chip neobișnuit de tainica forță care li se atribuia de către turci. Ele au fost deci percepute ca niște produse eminent magice. Însușindu-și-le, aceste popoare nu au făcut decât să-și consolideze arsenalul magiei cuvântului, de sens negativ, cu încă un mijloc, pe cât de original pe atât de eficace. Ba, cu atât mai eficace, cu cât el apărea mai original și mai plin de mister prin exotismul său” (p. 253).

Dacă „[m]itul reprezintă în imagine concretă fantezia creatoare, care, atât artistului, cât și omului de știință, fără ca acestuia să-i treacă măcar prin minte – le trasează calea ce se cuvine urmată și le fixează jaloanele” (p. 254–314), în lucrarea *Identificarea episodului despre Cupidon și Psyche, din romanul Metamorphoses al lui Apuleius, cu un basm autentic popular* (p. 254–314), eruditul ieșean se apleacă asupra temei „soțului-balaur” identificată în povestirea lui Apuleius, având convingerea fermă că „substratul cel mai adânc al basmului apuleian, ca și al tuturor variantelor sale moderne, în sensul cel mai larg – în ce privește în special motivul lor atât de caracteristic, al mirelui-animat sau al miresei-animat – este constituit din mituri de esență totemică” (p. 274) și căutând, printr-o investigație atentă și critică, să-i stabilească originea și căile de răspândire pe continentul european.

Apreciind „[c]odicele de povestiri orientale, cunoscut sub titlul *1001 de nopți*” drept o capodoperă a literaturii universale, „una din cele mai răspândite în sensul geografic al cuvântului și totodată una din cele mai populare în sensul că a străbătut toate straturile sociale” (p. 316), P. Caraman realizează, în studiul *O mie și una de nopți capodoperă a*

literaturii universale (p. 315–345), un inventar analitic al pătrunderii traducerilor acestei opere în spațiul european.

În lucrarea *Reflexul meșteșugurilor și al negoțului în folclor și în etnografie la români* (p. 346–383), profesorul ieșean trece în revistă nu doar meșteșugurile practicate de români, ci și pe cele practicate de străini în România, acordând o atenție particulară atât receptării acestora, cât și meșteșugului văzut ca „ideal pedagogic” prin analiza prezenței lor în literatura paremiologică și în basmele românești.

În penultimul studiu al primei părți, intitulat *Etnograful Cantemir și folclorul Orientului asiatic* (p. 384–450), consacrat *patriarhului etnografiei române* (p. 450), savantului român Dimitrie Cantemir, cărturarul ieșean demonstrează – sintetizând în descrieri pertinente interesul lui Cantemir pentru muzică, pentru credințele și obiceiurile turcești, pentru „datinile cardinale în legătură cu viața umană la turci” (p. 435), pentru mitologia musulmană și folclorul turcesc (și, implicit, pentru folclorul juridic turcesc) etc. – că, pe lângă *Descriptio Moldaviae*, „*interesul său* [al lui D. Cantemir, precizarea n. – MA] *pentru etnografie transpare tot așa de clar și în alte opere ale lui. Iar proporțiile acestui interes se dovedesc a fi chiar mult mai impunătoare și de un mult mai larg orizont decât se știe, luând nu o dată dimensiuni etnologice*” (p. 384–385).

Lucrarea ce încheie prima secțiune, *O influență românească asupra limbilor slovacă și cehă* (p. 451–459), aduce în prim-plan o analiză subtilă dedicată împrumutului termenului folcloric *drak*, de la români, de către slovaci și cehi, termen care prin „conținutul său semantic pare a fi departe de a se identifica cu cel al termenului românesc perfect omonim *drac*” (p. 452), subliniind că „[o] dovadă concretă că fixarea lui la aceste popoare – cu rădăcini împlântate atât de adânc în limbile lor, ca un ecou al credințelor folclorice – trebuie pusă pe seama acelei vechi migrații românești o constituie faptul că o dără adâncă – neștearsă până azi – a acestei influențe marchează drumul ciobanilor noștri către Slovacia și Moravia” (p. 457).

A doua parte a volumului, *Recenzii* (p. 463–630), grupează un număr de unsprezece prezentări de carte. Exceptând două recenzii publicate postum în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, toate celelalte au apărut în perioada interbelică în periodice precum „Arhiva”, „Buletinul Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”, „Însemnări ieșene” și „Balcania”, fiind redactate fie în limba română [sub titlul *Folclor românesc în englezește. Contribuție critică asupra folclorului român în străinătate* realizează o recenzie la lucrarea lui Marcu Beza, *Paganism in Roumanian folklore*, London, 1928, pages: X+162 (and illustrations) – (p. 477–489); Dr. Petru Iroaie, *Cântece populare istroromâne*, Cernăuți 1936 (Extras din „Făt-Frumos”) (p. 490–498); sub titlul *Fresca huțulă* face o prezentare critică la apariția cărții lui Stanisław Vincenz, *Na wysokiej poloninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny huculskiej* (Pe culmea plaiului. Icoane, gânduri și taifasuri din munții huțuli), Warszawa, 1936, 720p., 8° mare (p. 499–517); sub titlul *Observații critice, urmate de discuția câtorva probleme etnografice și etnologice, cu privire specială asupra Artei populare* întâmpină apariția lucrării lui Antonín Václavík, *Výroční občeje a lidové umění* (Obiceiurile anuale și arta populară, Praga, 1959, in 4°, 584 pag. + XCV planșe anexe cu ilustrații. /Editura Academiei Cehoslovace de Științe/) (p. 565–604)], fie în limba franceză [Pierre Bogatyrev, *Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique*, Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion, 1929 (p. 436–476); Milovan Gavazzi, *Godina*

Dana Hrvatskih Narodnih Običaja, I–II. (Cycle annuel des coutumes populaires croates), Zagreb, 1939 (p. 518–525); «ETHNOS» – *Revistă de grai, studiu și creație românească*, publiée par I. Diaconu, Focșani, 1941–1942, Année I-ère, Fasc. I (1941), II (1942), (p. 531–536); Ion Chelcea, *Rudarii. Contribuții la o enigmă etnografică (Les Roudari. Contributions à une énigme ethnographique)*, București, Casa Școalelor, 1944, p. 214, in 8° (p. 537–554); C. Bobulescu, *Lăutari și hori în pictura bisericilor noastre* (Musiciens et danses dans la peinture de nos églises), București, 1940, 80p. (55 planches) (p. 555–564); *Aperçu critique sur l'oeuvre folklorique de Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten* (Band I–IV, Freiburg-Basel-Wien, 1977) (p. 605–630)].

Se cuvine, de asemenea, subliniat faptul că fiecare prezentare de carte poate constitui în sine un articol datorită recenzării obiective, critice.

Nu în ultimul rând, dorim să semnalăm recenzia la „Anuarul Arhivei de Folklor” (L'Annuaire des Archives de Folklore), VI, publié par Ion Mușlea, Bucarest, 1942, 425 pages (p. 536–630), în care profesorul Caraman notează: „[l]es Archives de Folklore de Cluj, qui représentent le mouvement folklorique officiel du pays – sous les auspices de l'Académie de Roumanie – publient leur VI-ème annuaire après une longue interruption. Nous tenons à relever le grand mérite de M. Mușlea, le directeur des Archives, qui – en dépit des événements si peu propices de l'exode de Transylvanie – a réussi à nous donner un aussi gros volume, comprenant surtout des matériaux venant des Roumains restés en dehors des frontières de la Roumanie” (p. 526). Și continuă: „l'Annuaire remplit intégralement sa mission dans le cadre purement folklorique, conformément à sa destination initiale, comme organe des Archives de Folklore”, pentru a conchide: „[n]ous espérons aussi voir se réaliser la bonne intention de M. Mușlea (p. 3–4) de publier séparément les collections folkloriques plus amples, de même que les éventuelles collections ethnographiques dont nous venons de parler. De cette façon, non seulement il dégrèverait le bulletin en lui réservant le but strictement scientifique d'être un organe d'études et de recherches, mais il créerait des conditions beaucoup plus favorables au progrès de notre discipline en Roumanie” (p. 530).

Volumul se termină cu o serie de *Ilustrații* (p. 631–670), „popasuri existențiale”, ce surprind clipe din viața profesorului, urmată de *Bibliografie (Abrevieri)* (p. 671–677) și un *Indice de autori* (p. 679–685).

În ceea ce ne privește, încheiem această succintă prezentare prin a sublinia meritul indiscutabil al d. cercetător științific Ion H. Ciubotaru, editorul volumului, de a readuce în atenția specialiștilor și a celor mai puțin avizați opera magistrului, afirmând cu toată convingerea că materialul deosebit de dens și excelent documentat de cărturarul Petru Caraman, acum mai bine de o jumătate de veac, rămâne actual și punct de plecare pentru alte studii nu doar pentru etnologi și folcloriști, ci și pentru lingviști, istorici literari și comparațiști.

Lector univ. dr. Maria Aldea
Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai
maria.aldea@ubbcluj.ro

Dorin Lozovanu, *Populația românească din Peninsula Balcanică. Studiu antropogeografic*, Academia Română – Institutul de Arheologie, Iași, Muzeul Brăilei „Carol I”, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Români de Pretutindeni, colecția Basarabica nr. 16, coord. Victor Spinei, Ionel Câdea, Editura Academiei Române – Editura Istros, București – Brăila, 2019, 417 p. + mapă cu 73 hărți.

Cartea publicată de Dorin Lozovanu este realizată pe baza tezei de doctorat elaborată în urma cercetărilor de teren desfășurate în spațiul balcanic, dar și a studierii bibliografiei de specialitate. Teza a fost susținută la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, în anul 2008, având ca îndrumător pe prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române, cel care de altfel semnează și prefața cărții.

În Introducere Dorin Lozovanu precizează că înțelege prin „românii din Peninsula Balcanică... o diversitate de populații ca răspândire geografică, origine, dialecte, identitate etnică, fiind necesară o abordare particulară pentru fiecare grup în parte” (pag. 13), delimitarea lor pe criteriu lingvistic fiind cea mai bună abordare, la aceasta alăturându-se și factori geografici, istorici și politici-administrativi. Astfel, conform tradiției științifice românești, în acest areal întâlnim grupuri dacoromâne (români propriu-zisi, aflași în jumătatea nordică a provinciei), aromâne (Albania, Grecia,